

**ZAMONAVIY TA'LIMDA IQTISODIY FANLARNI O'QITISH
METODIKASI**

Sattorova Mehrinigor Husniddinovna

Osiyo xalqaro universiteti, magistr

E-mail: sattorovamehrinigor880@gmail.com

Tel: 914416377

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiy fanlarni bugungi kunda o'rganish zarurati va iqtisodiy fanlarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligi haqida so'z boradi. Shuningdek, kadrlar tayyorlashning ilmiy-texnika taraqqiyoti va iqtisodiyotning real sektori talablari ta'sirida shakllangan zamonaviy usullari va metodlari tavsiflangan.

Kalit so'zlar. iqtisodiy ta'lim, iqtisodiy bilimlar, pedagogik texnologiyalar, amaliy ko'nikmalar, iqtisod fanlarini o'qitish, metodika, muloqot metodi, loyiha usuli, ishbilarmonlik o'yinlari.

**METHODOLOGY OF TEACHING ECONOMIC SCIENCES IN
MODERN EDUCATION**

Abstract. This article talks about the need to study economic sciences today and the effectiveness of using modern technologies in teaching economic sciences. Also, modern methods and methods of personnel training formed under the influence of scientific and technical development and the requirements of the real sector of the economy are described.

Keywords. economic education, economic knowledge, pedagogical technologies, practical skills, economic education, methodology, project method, business games.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье говорится о необходимости изучения экономических наук сегодня и эффективности использования современных технологий в обучении экономическим наукам. Также описаны современные методы и методы подготовки кадров, сформировавшиеся под влиянием научно-технического развития и требований реального сектора экономики.

Ключевые слова. экономическое образование, экономические знания, педагогические технологии, практические навыки, экономическое образование, методика, метод проектов, деловые игры.

Kirish. Mamlakatim izda hozirgi paytda yoshlarga ta'lim va tarbiya berishga alohida e'tibor qaratilm oqda. Ta'lim-tarbiya hamisha jamiyat taraqqiyotining asosi bo'lgan. Chunki, inson jamiyatdagi barcha munosabatlar, aloqalarning markazida turadi. Fan-texnika va axborotdagi revolyusiya inson va uning ilmiy-ma'rifiy potensialini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning hal qiluvchi omiliga aylantirdi.

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy ta'lim zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishni nazarda tutadi, talabalarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish uchun iqtisodiy bilimlarning ahamiyatini e'tirof etishni keng aks ettiradi. Iqtisodiy fanlarni o'qitish samaradorligi ko'p jihatdan muayyan o'quv fanini o'qitishni nazarda tutuvchi fanni o'qitish metodikasi bilan belgilanadi. Zamonaviy ta'lim sharoitida iqtisod fanlari sohasida metodologiyaning roli va ahamiyati muttasil ortib bormoqda. Iqtisodiy ta'lim ijtimoiy rivojlanishdagi o'zgarishlarga javob beradi. Shuning uchun iqtisod va boshqa iqtisodiy fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish muammosi juda dolzarb bo'lib qoladi.

Iqtisodiy fanlarni yoshlarga o'rgatish uchun o'qituvchining o'zi bu fanlarni yaxshi bilishi, dars berish metodlarini mahorat bilan qo'llay olishi talab etiladi. Shu bilan birga, pedagogika, psixologiya, maxsus fanlarni o'qitish metodikasi, pedagogik

texnologiya va boshqa fanlarni ham chuqur bilishi zarur bo'ladi. Kadrlar tayyorlashdagi asosiy maqsad zarur bilimlarni o'zlashtirish bilan birga talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda mustaqil tanlash va qaror qabul qilish ko'nikm asini hosil qilishdir.

Iqtisodiy fanlarni o'qitishda innovatsiya sifatida turli metodlardan foydalaniladi. Shunday usullardan biri loyiha usulidir. Innovatsion ta'lim loyihasi faoliyati - o'quvchilarning bilim qiziqishlari va ijodiy qobiliyatlarini individual rivojlantirishga qaratilgan o'quv va o'quv jarayonini tashkil etishning samarali shakli. Bu usul turli ijodiy ishlarni taqdim etish texnologiyasini o'zlashtirishni o'z ichiga oladi.

Loyihalarni baholash mezonlariga quyidagilar kiradi:

- ishni loyihalashda qo'yiladigan talablarga muvofiqligi;
- mavzuni to'liq ochib berish;
- dastur doirasidan tashqari qo'shimcha foydalaniladigan ma'lumotlar miqdori;
- ish natijalarining yangiligi, ilmiy va amaliy ahamiyati;
- foydalanilgan adabiyotlar hajmi;
- taqdim etish mantig'i, mulohaza yuritishning ishonarliligi, fikrlashning o'ziga xosligi, ishni tashkil etishning aniqligi;

Iqtisodiy fanlarni o'qitishdagi umumiy yangiliklarga turli xil kognitiv va tarbiyaviy o'yinlar kiradi, ularda vaziyatli muammolar yechiladi. O'yin iqtisodiy nazariyani, iqtisodiy munosabatlarni amaliy rivojlantirish usulidir. O'yinlar yordamida siz iqtisodiyotda yuzaga keladigan real jarayonlarni simulyatsiya qilishingiz mumkin. O'quv o'yinlarining asosiy ustunligi - nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatidir. Ushbu usuldan foydalanganda o'quvchilarning samarali va o'zgartiruvchi faoliyati ustunlik qiladi. O'quv o'yinlari muammolarning muqobil va ko'p qirrali yechimlari bilan tavsiflanadi, ulardan eng oqilona yechimni tanlash kerak. Sinfidagi ishbilarmonlik o'yinlari hozirgi vaqtda ancha keng tarqalgan bo'lib, bozor sharoitida iqtisodiyot va boshqaruvning yangi shakllari bilan bog'liq bo'lgan mavzularni o'rganishda qo'llaniladi.

O'quv jarayonini samarali amalga oshirish uchun bozor o'zgarishlarining qarama-qarshi jarayonlarini nazariy qoidalar asosida tahlil qilish uchun o'qitishning interfaol usullaridan: test topshiriqlaridan, aniq vaziyatlardan, iqtisodiy qonunlarni bilishdan maqsadli foydalanish talab etiladi.

Iqtisodiy fanlar faqatgina nazariy emas, amaliy fanlardir. Ular bevosita anialiyotga tayanadi, aniq ma'lumotlar, dalillar, raqamlar hisob-kitoblarga asoslanadi. Shuning uchun iqtisodiy bilimlarni o'rganish, iqtisodiy tafakkurni shakllantirish, real iqtisodiy jarayonlar asosida amalga oshiriladi.

Iqtisodiy fanlarni o'qitish metodikasi o'quvchi-talabalarda iqtisodiy fikrlash, tafakkurni shakllantirishga qaratilgan. Iqtisodiy fanlarni o'qitish metodikasi fanining bir tomonida iqtisodiy fanlar: iqtisodiyot nazariyasi, mikroiqtisodiyot, makroiqtisodiyot, buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil, audit, moliya, soliq, statistika va qator boshqa iqtisodiy fanlar tursa, ikkinchi tomonida esa pedagogika, pedagogik texnologiya, psixologiya kabi pedagogikaga oid fanlar turadi. Maxsus fanlar, ya'ni iqtisodiy fanlarni o'qitish metodikasi ularni bir-biriga bog'laydi.

«Metod» atamasi yunoncha «methodos — tadqiqot yoki bilish yo'li, nazariya, ta'limot» so'zidan kelib chiqqan bo'lib — tadqiqot Yo'li, liaqialga ifililish, bilish, harakat qilish yoilari, kulilayotgan natijaga erishish usuli ma'nosini anglatadi. Metod deganda voqyelikni amaliy yoki nazariy o'zlashtirish usullari tushuniladi. Faoliyatning jabhalaiini o'rganishni qamrab olgani holda ilmiy bilish va uning usullari metodikaning asosiy yo'nalishidir. Unda ta'lim va tarbiya berish usullari asosiy o'rinda turadi. Metod — o'qituvchi bilan o'quvchi-talabalarning ta'lim - tarbiyadan qo'yilgan maqsadga erishishga qaratilgan tartibga solingan, tizimlashtirilgan faoliyatdir.

Iqtisodiy fanlarni o'qitish jarayonida turli xil innovatsiya texnologiyalaridan foydalaniladi. Quyida o'qitish jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan treninglar (texnologiyalar) berilib, ba'zilarining o'tkazish tartibi to'g'risida metodik tavsifnoma berib o'tilgan:

«TARMOQLAR» metodi - o'quvchi-talabani mantiqiy fikrlash, umumiy fikr doirasini kengaytirish, mustaqil ravishda adabiyotlardan foydalanishni o'rgatishga qaratilgan.

«INTERVYU» texnikasi - o'quvchi-talaba savol berish, eshita olish, to'g'ri javob berish, savolni to'g'ri tuzishni o'rgatishga qaratilgan.

«IYERARXIYA» texnikasi – oddiydan murakkabga, murakkabdan oddiyga o'tish usullarini qo'llash orqali ularni mantiqiy, tanqidiy, ijodiy fikrlashga o'rgatishga qaratilgan.

«BUMERANG» texnikasi - o'quvchi-talabalarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so'zlab bera olish, fikrini erkin holda bayon eta olish hamda bir dars davomida barcha o'quvchi-talabalarni baholay olishga qaratilgan.

«TALABA» treningi - o'quvchi-talabalar bilan yakka holda ishlash o'qituvchi va talaba o'rtasidagi to'siqni yo'q qilish, hamkorlikda ishlash yo'llarini o'rgatishga qaratilgan,

«O'QITUVCHI SHAXSI» treningi – o'qituvchining innovatsiya faoliyatini ochib beruvchi «O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar» mavzusidagi mustaqil fikrlashga, ijodiy insho yozish orqali fikrlarni bayon qilishga qaratilgan.

«MULOQOT» texnikasi o'qituvchilarni auditoriya diqqatini o'ziga jalb etish, dars jarayonida hamkorlikda faoliyat ko'rsatishga, uni tashkil etishni o'rgatishga qaratilgan.

«BOSHQARUV» texnikasi o'qituvchilarni auditoriyani boshqarishdagi usullari hamda o'quvchi-talabalarni ish jarayonida boshqarish usullari bilan tanishtirish va o'rgatishga qaratilgan.

Xulosa. Shunday qilib, zamonaviy ta'lim o'quvchi-talabalarning bilim tizimlari va aqliy hamda amaliy faoliyatlarida samarali o'zlashtirishga yordam beradi, o'zlashtirgan yangi bilimlaridan kelajakdagi vaziyatlarda unumli foydalana olish, ta'lim muammolarini yecha olish, mustaqil izlanishga o'rgatish, ijodiy tajribaga ega

bo‘lish va uni rivojlantirish, ta’lim jarayonining vazifalarini tahlil qilish, muammoli ta’limni aniqlash imkoniyatlarini ochib beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi PQ-2909-son (2017-yil 20-aprel) Qarori // lex.uz/docs/3171590
2. M.I. Nurmatova Zamonaviy ta’limda iqtisodiy fanlarni o‘qitish usullari tahlili. International Conference on Developments in Education. Hosted from Delhi, India 2022
3. D. Tojiboyeva, A. Yo‘ldoshev Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi.
4. F.F. Narzulloyeva Oliy ta’limda strategik fikrlash va kreativ boshqarish asosida ta’limni tashkil etishning muhim yo‘nalishlari. ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАР халқаро илмий-методик журнал. 2022(1), 163-178
5. F.F. Narzulloyeva Oliy ta’lim tizimini boshqarishda samarali qaror qabul qilish san’ati. International scientific journal “Interpretation and researches” xalqaro ilmiy jurnal 2023-yil 3-son, 74-83b.